

HWZ Working Paper Series

Analyse der Wirtschaftlichkeit eines
Krypto-Treasurys für exportorientierte
Schweizer Unternehmen

2020

**Lohnen sich Auslandsüberweisungen per Bitcoin
für das interne Treasury?**

Dr. Vicente Raurich
David Knezić
Patrick Zimmermann
Michael Disteli
Michael Rossi

Analyse der Wirtschaftlichkeit eines Krypto-Treasurys für exportorientierte Schweizer Unternehmen

Lohnen sich Auslandsüberweisungen per Bitcoin für das interne Treasury?
Eine konzeptionelle Untersuchung mit Fokus auf die relevantesten
Schweizer Exportländer.

Vicente Raurich (Dr.)¹

David Knezić, Patrick Zimmermann, Michael Disteli, Michael Rossi²

¹ Dr. Vicente Raurich ist Dozent an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich (Schweiz), und weist mehr als 15 Jahre Erfahrung als Vertriebsleiter und Geschäftsführer im industriellen Export auf. Seine E-Mail-Adresse lautet: vicente.raurich@fh-hwz.ch

² Absolventen des Studienganges Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich (Schweiz). David Knezić arbeitet für Axa Winterthur, Patrick Zimmermann für Helsana, Michael Disteli ist als unabhängiger Consultant im Claim Management tätig, Michael Rossi arbeitet für UBS.

Abstract

Marketing- und Vertriebsniederlassungen, welche in einem anderen Land als der Hauptsitz residieren, benötigen eine Sicherstellung der Liquidität in regelmässigen Abständen, um lokale Spesen, Miet- und Salärzahlungen zu ermöglichen. Normalerweise wird diese Liquidität über internationale Bankkonzerne sichergestellt, welche Überweisungen für den Hauptsitz auf das lokale Bankkonto durchführen.

In dieser Studie wird analysiert, inwiefern Kryptowährungen eine valable Alternative wären, um den Cashflow solcher Niederlassungen schneller und günstiger sicher zu stellen (Krypto-Treasury). Die Autoren untersuchen hierbei konkret die für die Schweizer Exportindustrie wichtigsten Länder und die praktische Anwendbarkeit eines solchen kryptobasierten Überweisungsmechanismus'.

Um die grundsätzliche Machbarkeit des Krypto-Treasury-Ansatzes zu analysieren, werden in einem ersten Schritt die gesetzlichen Grundlagen in den jeweiligen Ländern genauer betrachtet. Hierbei ergab die Analyse ausserhalb der Region China/Hong Kong keine Hindernisse. Auch bezüglich der Auflagen (AML/ CTF/ KYC) zeigten sich insofern keine Schwierigkeiten, dass diese Auflagen in traditionellen Bankgeschäften bereits eingehalten werden müssen. Es bestehen diesbezüglich keine anderslautenden Auflagen für Kryptowährungen.

Der Auswahl einer geeigneten Konvertierungsstelle und den damit einhergehenden Gebühren wird innerhalb der Studie ein hohes Gewicht verliehen, da davon sowohl der Prozess als auch die Kosten abhängen.

Um einen effizienten Krypto-Treasury-Betrieb zu ermöglichen, müssen die Prozesse möglichst automatisiert werden. Gemäss Untersuchung ist dies bereits bei den meisten Konvertierungsstellen gewährleistet. Weiter muss beachtet werden, dass mit der Einführung eines Krypto-Treasurys auch signifikante prozessuale Veränderungen stattfinden.

Die Grundvoraussetzungen für ein Krypto-Treasury konnten durch diese konzeptionelle Studie bestätigt werden. Es bedarf jedoch weiterer Untersuchungen, um deren Anwendbarkeit in der Praxis zu prüfen.

Schlüsselwörter *Kryptowährung, Bitcoin, BTC, Treasury, Export, Unternehmen, Liquidität, Devisen*

Reviewed November 2019

Verfügbar online Januar 2020

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1 Relevanz des Treasurys für exportorientierte Unternehmen.....	1
1.2 Grundlagen Kryptowährungen.....	1
1.3 Treasury-Prozesse unter Verwendung von Kryptowährungen	2
2. BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHTEN USE CASES	3
3. LEGALITÄT VON KRYPTOWÄHRUNGEN	6
3.1 Schweiz: legal.....	7
3.2 Europäische Union (EU): legal	7
3.3 Vereinigte Staaten (USA): legal.....	7
3.4 China und Hong Kong: nicht legal	8
3.5 Vereinigtes Königreich (UK): legal.....	8
3.6 Japan: legal	8
3.7 Singapur: legal.....	9
3.8 Kanada: nicht reguliert/legal	9
3.9 Südkorea: legal.....	9
3.10 Polen: legal	9
3.11 Schweden: legal	9
3.12 Auditing von Kryptowährungsvermögen und -transaktionen.....	10
3.13 Fazit zur Legalität von Kryptowährungen	10
4. MÖGLICHKEITEN UND KOSTEN DER KONVERTIERUNG	11
4.1 Zusammenfassung: Aufstellung der Gebühren und Vergleich mit den herkömmlichen „Spreads“	11
4.2 Kauf von Kryptowährungen in der Schweiz.....	12
4.3 Verkauf von Kryptowährungen in Euroländern.....	13
4.4 Verkauf von Kryptowährungen in den USA.....	14
4.5 Verkauf von Kryptowährungen in China und Hong Kong.....	15

4.6	Verkauf von Kryptowährungen im Vereinigten Königreich (UK).....	16
4.7	Verkauf von Kryptowährungen in Japan.....	16
4.8	Verkauf von Kryptowährungen in Kanada.....	17
4.9	Verkauf von Kryptowährungen in Singapur.....	17
4.10	Verkauf von Kryptowährungen in Südkorea.....	18
4.11	Verkauf von Kryptowährungen in Polen.....	18
4.12	Verkauf von Kryptowährungen in Schweden.....	18
5.	AUFLAGEN.....	20
6.	PROZESS.....	21
7.	FAZIT, RESULTIERENDER UNTERSUCHUNGSBEDARF.....	23
7.1	Resultierender Untersuchungsbedarf 1:.....	23
7.2	Resultierender Untersuchungsbedarf 2:.....	23
7.3	Resultierender Untersuchungsbedarf 3:.....	23
7.4	Resultierender Untersuchungsbedarf 4:.....	24
	Quellenverzeichnis.....	25
	Anhang A: Abkürzungsverzeichnis.....	31
	Anhang B: Interviewtranskript, Head Corporate Treasury.....	32
	Anhang C: Analysierte Krypto-Dienste.....	33
	Anhang D: Beispiele herkömmlicher „Spreads“ im Devisenhandel.....	34

1. Einleitung

1.1 Relevanz des Treasurys für exportorientierte Unternehmen

Je umsatzstärker ein Unternehmen ist, desto wichtiger wird die Rolle des Treasury Managements. Dieses verwaltet und bewegt das Geld innerhalb einer Organisation. In dieser Funktion trägt es die wichtige Verantwortung der Liquiditätssicherung, damit jederzeit genügend flüssige Mittel zur Bezahlung aller Rechnungen vorhanden sind (Gabler, 2018a). Ist die Liquidität nicht gesichert, kann dies einschneidende Auswirkungen auf das Vertrauen und die Existenz eines Unternehmens haben. Unter Berücksichtigung der Liquidität steuert das Treasury Management zusätzlich auch die optimale Allokation aller Fremdwährungen. Es versucht, die Währungen eines Geschäfts möglichst wirtschaftlich anzulegen und zu bewegen. Dabei macht es von verschiedenen Methoden Gebrauch, um die besten Konditionen zu realisieren (Paulus, 2018).

1.2 Grundlagen Kryptowährungen

Im Jahre 2009 entstand eine potenziell neue Methode für Geldverwaltung und -transfers: die auf der Blockchain-Technologie basierende Kryptowährung Bitcoin (Kim 2015; Nakamoto, 2008; NZZ, 2019; Tschorch & Scheuermann, 2016). Während Bitcoin anfangs kaum Wert hatte und für mehrere Jahre als technisches Experiment galt, hat sich in den letzten Jahren eine starke Nachfrage entwickelt; sie hat per Juli 2019 den Marktwert der digitalen Währung auf etwas über 200 Milliarden USD angehoben (CoinMarketCap, 2019). Diese Marktkapitalisierung lässt grössere Überweisungen und Geldgeschäfte im Bitcoin-Netzwerk zu (Egorova, Mukhomorova, & Mosalev, 2019) und könnte daher auch für Treasury-Transaktionen infrage kommen.

Interessante Merkmale von öffentlichen Kryptowährungen wie Bitcoin sind (Gabler, 2018b)

- die Überweisbarkeit ohne Bedarf an Intermediären respektive neuartigen und kompetitiveren Intermediären. Dies verspricht tiefere Transaktionskosten und ermöglicht einem Treasury Management potenziell die Reduktion operativer Kosten.
- die Überweisbarkeit in Sekunden oder Minuten. Dieses Merkmal ist ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Überweisungen, die ca. einen Tag dauern. Dieser Aspekt wird in dieser Arbeit allerdings nicht weiter vertieft.

1.3 Treasury-Prozesse unter Verwendung von Kryptowährungen

In dieser konzeptionellen Studie wird demnach analysiert, inwiefern ein Treasury Management die Transaktionskosten eines Unternehmens auf der Basis von Kryptowährungen reduzieren kann. Dabei fokussiert sich die Analyse auf einen Use Case, wie er in exportorientierten, produzierenden Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz vorkommt; dies wird in Kapitel 2 beschrieben. Auch der legale Rahmen für einen solchen Prozess wird für die einzelnen Länder kurz zusammengefasst in Kapitel 3.

Der Verband der Schweizer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen „Swiss Holdings“ begrüsst grundsätzlich die Nutzung der Blockchain- oder Distributed Ledger Technologie (auf der Kryptowährungen basieren), um die Schweiz als digitalen Finanz- und Wirtschaftsstandort zu stärken. Dabei wird explizit auch auf die automatisierte Abwicklung geschäftlicher Transaktionen hingewiesen (Swiss Holdings, 2019).

Diese konzeptionelle Studie wird sich ausschliesslich auf die Kryptowährung Bitcoin (BTC) konzentrieren, da diese mit einem Marktwert von über 200 Milliarden USD per Juli 2019 die höchste Liquidität hat (CoinMarketCap, 2019). Auch andere Kryptowährungen sind für Treasury-Prozesse grundsätzlich denkbar (siehe auch Kapitel 7). Der Vorteil der hohen Kapitalisierung von Bitcoin gegenüber anderen Kryptowährungen ist, dass Währungspaare BTC zu Fremdwährungen in der Praxis viel liquider sind und schneller umgetauscht werden können.

2. Beschreibung des untersuchten Use Cases

Diese konzeptionelle Studie fokussiert sich auf exportorientierte, produzierende Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und mehreren internationalen Zweigniederlassungen, welche als Cost-Center betrieben werden. Des Weiteren liegt der Fokus dieser konzeptionellen Studie darauf, dass ein solches Unternehmen einen Gesamtumsatz von ca. 500 Mio. CHF aufweist. Damit ist es unterhalb der Schwelle, sich eine eigene interne Treasury-Abteilung zu leisten, gleichzeitig ist es gross genug, um regelmässig komplexe internationale Zahlungsströme zu tätigen (siehe Anhang B).

In einem ersten Schritt des Use Cases muss der Unternehmenshauptsitz zur Liquiditätsversorgung der Niederlassungen Schweizer Franken in Bitcoins umtauschen. Dieser Umtausch muss auf einem Handelsplatz stattfinden, der genügend Liquidität aufweist und von einem vertrauenswürdigen Partner betrieben wird. Die umgetauschten Bitcoins, die immer noch in Besitz des Hauptsitzes sind, werden dann unterteilt und in Teilen an die verschiedenen Zweigniederlassungen transferiert. Dabei werden die Bitcoins direkt an die Konti der Niederlassungen bei lokalen Bitcoin-Banken oder Börsen gesendet. Dort werden die Bitcoins in ihre jeweilige lokale Währung umgetauscht und damit die Löhne der Mitarbeitenden, Mieten und sonstige lokale Ausgaben bezahlt.

In der Annahme, dass die Zweigniederlassungen lediglich Marketing- und Verkaufsfunktionen wahrnehmen (und typischerweise die Kundenaufträge direkt am Hauptsitz platziert werden), handelt es sich bei den Niederlassungen um reine Cost-Center. Dies bedeutet, dass der Geldfluss nur unidirektional vom Hauptsitz in Richtung der Zweigniederlassungen verläuft (siehe Abb. 1).

Abbildung 1 – Veranschaulichung des Treasury Use Case

Der in der Schweiz angesiedelte, produzierende Hauptsitz bewegt periodisch Geld in die ausländischen Beratungs- und Verkaufsniederlassungen die als reine Cost-Center operieren.

Es wird angenommen, dass der Hauptsitz fünf internationale Zweigniederlassungen mit einem Cash-Bedarf von je 50'000 USD pro Monat alimentieren muss. Dies ergibt einen zentralen Aufwand in Höhe von USD 250'000.-. Per Bitcoin-Kurs vom 08.07.2019 (Coindesk, 2019) entspricht dieser totale Betrag einem Wert von etwa 21 Bitcoins (BTC). Davon gehen je USD 50'000, beziehungsweise BTC 4.2 an jede einzelne Zweigniederlassung, wo dieser Betrag wiederum in die lokale Währung umgerechnet wird.

Die Aspekte der Legalität solcher Transaktionen, der involvierten Dienstleistenden sowie der Auflagen wurden pro Land durch Internetrecherche zusammengetragen. Im nachfolgenden Kapitel werden die legalen Aspekte in der Schweiz erläutert sowie für die jeweiligen Niederlassungsländer.

Für die Auswahl dieser Länder wurde die Statistik 2017 der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) über die wichtigsten Exportdestinationen der Schweiz berücksichtigt (siehe Tab. 1). In einigen Fällen werden sie zu Gruppen zusammengefasst, sofern diese derselben Währungsunion angehören (EU) oder die Gesetzgebung stark zusammenhängt (China, Hong Kong).

Tabelle 1 – Priorisierung der Länder(gruppen)

Die Länder(gruppen) wurden aus der Statistik der 15 absatzstärksten Länder 2017 ermittelt und zu Gruppen zusammengefasst, sofern sie eine Währungsunion verbindet oder die Gesetzgebung stark zusammenhängt.

Länder(gruppe)	Rang nach EZV
Euroländer ³	1, 3, 4, 8, 9, 11, 13
Vereinigte Staaten (USA)	2
China (und Hong Kong)	5 (10)
Vereinigtes Königreich (UK)	6
Japan	7
Singapur	12
Kanada	14
Südkorea	15

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung EZV (2018)

Zusätzlich werden zwei weitere für den Schweizer Wirtschaftsstandort interessante Länder in diese Untersuchung mit aufgenommen:

- Polen: Polen ist aus Sicht der Schweizer Wirtschaft der grösste osteuropäische Exportmarkt und liegt in der Schweizer Exportstatistik auf Platz 17. Überdies hat der Handel zwischen Schweiz und Polen seit 2015 eine sehr starke Dynamik entwickelt.

³ Deutschland (1), Frankreich (3), Italien (4), Österreich (8), Spanien (9), Niederlande (11), Belgien (13)

- Schweden: Der nordische Raum soll in dieser Studie ebenfalls erfasst werden. Schweden ist hier der grösste Handelspartner der Schweiz mit Rang 21 in der Schweizer Exportstatistik (Eidgenössische Zollverwaltung EZV, 2018)

3. Legalität von Kryptowährungen

Im nachfolgenden Kapitel wird die Legalität von Kryptowährungen in verschiedenen Regionen bzw. Ländern untersucht. Dies dient der Abschätzung, wo Kryptowährungen für den in dieser Arbeit untersuchten Use Case überhaupt gemäss Gesetz angewendet werden können.

Abbildung 2 – Geographische Übersicht der *Illegalität* von Kryptowährungen

Eine Minderheit der Länder weltweit stuft Kryptowährungen als implizit oder explizit nicht legal ein.

Quelle: Library of Congress (2018a, S. 4)

Abbildung 3 – Geographische Übersicht der *Legalität* von Kryptowährungen

Eine Mehrheit der Länder weltweit stuft Kryptowährungen als implizit oder explizit legal ein.⁴

Quelle: Library of Congress (2018a, S. 5)

⁴ Für den nachfolgenden Teil werden alle Legalitätsstufen ausser „nicht legal“ als „legal“ eingestuft.

3.1 Schweiz: legal

Es gibt keine gesetzlichen Regelungen in der Schweiz, welche den Handel mit Bitcoins oder anderen Kryptowährungen verbieten. Gleichzeitig gelten alle Gesetze in Bezug auf die Steuergesetzgebung und das Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch für Kryptowährungen (Admin.ch, 2019; Kanton Zürich, 2018; MME Legal, Tax, Compliance, 2019).

Einige Kantone der Schweiz (z. B. Zug und Zürich) sind bezüglich Kryptowährungen sehr offen und akzeptieren bereits Bitcoin zur Begleichung gewisser administrativer Rechnungen.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat verschiedene Wegleitungen publiziert, die den legalen Umgang und die legale Einordnung von Kryptowährungen beschreiben (FINMA, 2018; FINMA, 2019).

3.2 Europäische Union (EU): legal

Es bestehen momentan keine EU-übergreifenden Regulierungen bezüglich Kryptowährungen. Bisher wurden vom EU-Parlament noch keine Gesetze diesbezüglich verabschiedet, diese sind bezüglich Krypto-Währungen jeweils länderspezifisch geregelt.

Immerhin hat der Europäische Gerichtshof 2015 entschieden, dass die Konvertierung von Kryptowährungen in sogenannten „Fiat“/traditionelle Währungen für Kryptobörsen und deren Kunden mehrwertsteuerbefreit ist (Europäische Kommission, 2016).

Die EU hat zusätzlich im April 2018 dem Gesetzesvorschlag „Fifth Money Laundering Directive“ zugestimmt, welcher alle Kryptobörsen, die Kryptowährungen in Fiat-Währungen tauschen, unter die Regulation der Antigeldwäsche-Gesetze bringen wird (EU, 2018).

3.3 Vereinigte Staaten (USA): legal

Obwohl virtuelle/Kryptowährungen noch nicht gesetzlich als „Geld“ im herkömmlichen Sinne verankert wurden, ist deren Verwendung durch verschiedene Regulatorien gesteuert und grundsätzlich legal. Bitcoin und ähnliche Kryptowährungen in den USA wurden im Jahre 2016 vom U.S District Richter Alison Nathan als Geld im eigentlichen Sinne des Wortes bezeichnet: „Bitcoins are funds within the plain meaning of that term [...]“ (Reuters, 2016).

Im Bundesstaat Ohio können lokale Steuern seit Ende 2018 erstmals auch in Bitcoin bezahlt werden (Forbes, 2018).

3.4 China und Hong Kong: nicht legal

2013 hat die Zentralbank von China den Finanzinstituten verboten, Bitcoin-Transaktionen vorzunehmen (Bloomberg, 2013).

Seit September 2017 wurden von der chinesischen Regierung verschiedene regulatorische Massnahmen bezüglich Kryptowährungen getroffen, so wurden sogenannte Initial Coin Offerings (ICO) in ihrer Gesamtheit verboten. Weiter wurde es Plattformen verboten, legal akzeptierte bzw. „Legal-tender-Währungen“ in Kryptowährungen zu konvertieren; dies gilt für beide Richtungen der Konvertierung. Auch wurde es Finanzinstituten verboten, Dienstleistungen rund um Kryptowährungen anzubieten. Zuletzt wurden im Jahre 2018 sogenannte „Bitcoin-Mining-Dienste“ ins Visier verschärfter Regulation genommen (Library of Congress, 2018b).

3.5 Vereinigtes Königreich (UK): legal

Es besteht bisher keine spezifische Regulierung bezüglich Bitcoin oder anderen Kryptowährungen im Vereinigten Königreich; dies wurde von der Regierung bestätigt (Library of Congress, 2018a).

Es bestand bis 2013 eine mögliche Hürde bezüglich des Handels mit Bitcoins oder ähnlichen Kryptowährungen, so wurden z. B. Bitcoin-Verkäufe ab 77'000 £ mit der Mehrwertsteuer belegt. Dies bedeutete, dass jeder Verkauf von Bitcoins bis 2013 einer Besteuerung von 10-20 % Mehrwertsteuer unterlag (The Finanser, 2013). Das königliche Steuer- und Zollamt (HMRC) hat diesen Ansatz 2014 aufgegeben (Rizzo, 2014).

3.6 Japan: legal

Im Jahre 2016 wurden Bitcoin und andere Kryptowährungen als „property value“ festgelegt, welche für verschiedene Dinge wie Miete, Bezahlung von Services und Waren etc. verwendet werden können. Als solche unterstehen sie den Regulierungen bezüglich der „Prevention of Transfer of Criminal Proceeds“. Kryptobörsen und ähnliche Dienste müssen sich bei der zuständigen Behörde registrieren und sind verpflichtet, Kunden zu identifizieren sowie Transaktionsdaten, Accountöffnungen etc. zu dokumentieren. Ebenfalls sind sie verpflichtet, die Regierung über verdächtige Vorkommnisse zu informieren (Library of Congress, 2016).

3.7 Singapur: legal

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hält 2013 fest, dass sie nicht intervenieren wird bezüglich der Möglichkeiten von Unternehmen, mit Bitcoin zu handeln; dies sei eine kommerzielle Entscheidung der Unternehmen (Technasia, 2013).

3.8 Kanada: nicht reguliert/legal

Es gibt wenig gesetzliche Regelungen bezüglich Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Kanada. Die Regierung verfolgt diesbezüglich einen liberalen Weg. Sicher ist, dass die gängigen Auflagen wie Know-Your-Customer, Anti-Money-Laundering, Anti-Terrorismus-Finanzierung, etc. in Kanada de facto umgesetzt werden. Zudem sind Bitcoins in Kanada steuerpflichtig (Casper, 2018; Parliament of Canada, 2014).

3.9 Südkorea: legal

Seit 2017 sind anonyme Kryptokonten in Südkorea verboten. Insbesondere hat die koreanische Regierung im Dezember 2017 ein Sicherheitsaudit von 21 Kryptobörsen durchgeführt, und 14 davon als legal und sicher eingestuft. Als Zahlungsmittel sind Bitcoins zugelassen (Sulberg, 2019).

3.10 Polen: legal

Die polnische Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (KNF) hat im Sommer 2018 bestätigt, dass Handel und Besitz von Bitcoins in Polen legal sind, da es kein explizites Verbot gibt. Polen arbeitet an einer genaueren Regulierung bezüglich Kryptowährungen sowie in Bezug auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Terrorfinanzierung etc. (Partz, 2018).

3.11 Schweden: legal

Der schwedische Steuervorstand (Skatterättsnämnden) hat 2013 entschieden, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen als Währungen angesehen werden. Diese unterstehen somit nicht der Mehrwertsteuer, sind aber betroffen von den Regulierungen der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Library of Congress, 2018a).

3.12 Auditing von Kryptowährungsvermögen und -transaktionen

Die Auditierbarkeit von Vermögen und Transaktionen, auch denjenigen von Kryptowährungen, ist unternehmensintern ein zentraler Prozess zur Kontrolle und für die langfristige Stabilität. Hinzu kommt die Relevanz für die Nachweisbarkeit bezüglich der Steuerbehörden und dem Aktionariat. Entsprechend werden sich zwar die Vorgehensweisen in der Jahresabschlussprüfung ändern, die prüferischen Fragestellungen werden aber weiterhin Gültigkeit behalten (Deloitte, 2018).

Zum Beispiel hat der Wirtschaftsprüfdienst PwC angekündigt, dass ihr neues Auditing-Tool „Halo“ auch für Kryptowährungen eingesetzt werden kann (Cointelegraph, 2019). Damit kann das sogenannte „Pairing“⁵ von private und public Keys sowie verschiedenste Informationen über Transaktionen und Guthaben aus der Blockchain extrahiert werden. Der unabhängige Nachweis der Eigentümerschaft von BTC-Guthaben sowie der Datums- und Wertangaben von Transaktionen kann so sichergestellt und nachvollzogen werden, siehe auch die Ausführungen von Li, Liu, Chang, Liu, & Liu (2020) zur konditionellen Anonymität von Bitcoin-Transaktionen.

3.13 Fazit zur Legalität von Kryptowährungen

Für den in dieser Arbeit betrachteten Use Case ergeben sich ausserhalb der Region China und Hong Kong keine gesetzlichen Hürden. Die Untersuchung der Rentabilität folgt in Kapitel 4.

Tabelle 2 – Übersicht der Legalität von Kryptowährungen

Land oder Ländergruppe	legaler Status
Schweiz	legal
Europäische Union (EU)	legal
Vereinigte Staaten (USA)	legal
China und Hong Kong	nicht legal
Vereinigtes Königreich (UK)	legal
Japan	legal
Singapur	legal
Kanada	nicht reguliert/legal
Südkorea	legal
Polen	legal
Schweden	legal

Quelle: Zusammenfassung der Autoren, gemäss den in den Kapiteln 3.1 bis 3.11 erwähnten Quellen

⁵ Die Zuordnung des privaten Schlüssels ist relevant zur Bestätigung der Eigentumsrechte

4. Möglichkeiten und Kosten der Konvertierung

Nachfolgend werden die Möglichkeiten und Kosten der Konvertierung von Bitcoins beleuchtet. Generell können Bitcoins auf verschiedenen Wegen erworben und verkauft werden (Banks, 2018; Breakermag, 2018). Während anfänglich hauptsächlich Direktkäufe und -verkäufe gängig waren, hat sich der Marktplatz in den letzten Jahren in Richtung sehr liquider Börsen entwickelt. Durch deren hohe Liquidität und den hohen Automatisierungsgrad sind auch die Transaktionsgebühren gesunken.

Für die Evaluierung valabler Marktplätze wurden die liquidadesten, grössten Börsen untersucht. Allerdings beschränken sich viele Bitcoin-Börsen oft auf den Handel und bieten keine ausgeprägten Kontoführungsdienstleistungen an. Dies würde ein Unternehmen dazu zwingen, mit mehreren Diensten arbeiten zu müssen: mit einer Bitcoin-Börse für die Konvertierung und mit einer Bank für die Verwaltung des Geldes. Diese Aufteilung führt jedoch zwangsläufig auch zu mehr Gebühren. Deshalb wird in der nachfolgenden Evaluation der Fokus auf diejenigen Anbietenden gesetzt, welche nicht nur Bitcoins konvertieren, sondern auch Guthaben in der passenden lokalen Währung verwalten.

In den jeweils analysierten Ländern wurde ein wichtiger Bitcoin-Dienst detaillierter untersucht. Mit dem in Kapitel 2 beschriebenen „Use Case“ werden die resultierenden Transaktionskosten ermittelt. Beim verwendeten Use Case werden aus dem Hauptsitz in der Schweiz heraus Aufwände in Höhe von USD 250'000.- bezahlt. Per Bitcoin-Kurs vom 08.07.2019 (Coindesk, 2019) entspricht dieser Betrag einem Wert von etwa 21 Bitcoin (BTC). Davon gehen je USD 50'000 beziehungsweise BTC 4.2 in eine einzelne Zweigniederlassung, wo dieser Betrag wiederum in die lokale Währung umgerechnet wird.

4.1 Zusammenfassung: Aufstellung der Gebühren und Vergleich mit den herkömmlichen „Spreads“

Die Resultate der Gebühren und der resultierenden Wirtschaftlichkeit werden in Tabelle 3 vorweggenommen. Relevant ist der Vergleich mit dem herkömmlichen Weg über Banken, wo im wesentlichen Gebühren in Form von „Spreads“ anfallen. Der „Spread“ ist der prozentuale Unterschied zwischen Angebot und Nachfrage, also die Arbitrage im Devisenhandel.

Tabelle 3 – Aufstellung der Gebühren

Land	Bitcoin-Dienst	Konvertierungsgebühr Krypto-Lokalwährung in %	Herkömmlicher „Spread“ vs CHF ⁶	Lohnt sich Krypto-Treasury?
Schweiz	Swissquote	0.50 %	Ursprungsland des Use Cases	Ursprungsland des Use Cases
EU	Bitwala	0.24 %	3.00 %	Ja
USA	Coinbase Pro	0.25 %	2.99 %	Ja
UK	CEX.IO	0.16 %	2.99 %	Ja
Japan	bitFlyer	0.12 %	2.99 %	Ja
Singapur	binance	0.60 %	4.39 %	Ja
Kanada	Canadianbitcoin	0.00 %	2.99 %	Ja
Südkorea	korbit	0.20 %	k. A.	(Ja)
Polen	Bitclude	0.20 %	4.39 %	Ja
Schweden	BTCX	k. A.	2.99 %	(Ja)

Quelle: Zusammenfassung der Autoren, gemäss den in den Kapiteln 4.2 bis 4.12 erwähnten Quellen

Bei den Angaben in Tabelle 3 muss beachtet werden, dass sich die Gebühren für eine Transaktion aus der ersten Zeile (Schweiz, Ursprungsland des Use Cases) und der Destination zusammensetzen. Wenn also zum Beispiel eine Überweisung aus der Schweiz in die EU getätigt wird, setzen sich die Gebühren aus 0.5 und 0.24 % zusammen, total 0.74 %.

In den oben untersuchten Fällen bleiben die Gebühren für eine vollständige Transaktion via Bitcoin jeweils unter der Hälfte des herkömmlichen „Spread“; da die hier untersuchte Transaktion nur unidirektional ist, wird der halbe „Spread“ als Referenz genommen.

Selbst unter diesem Gesichtspunkt scheint die Wirtschaftlichkeit des Krypto-Treasury-Prozesses für die angegebenen Währungspaare konzeptionell bestätigt.

4.2 Kauf von Kryptowährungen in der Schweiz

In der Schweiz existieren zwei Unternehmen, die traditionelle Bankenprodukte mit einer Bitcoin-Börse vereinen. Diese sind Bitcoin Suisse und Swissquote. Obwohl Bitcoin Suisse technologisch sowie im Bereich der Bankenprodukte klare Stärken zeigt, wird nachfolgend Swissquote aufgrund der hohen Liquidität und Marktaktivität analysiert.

⁶ Siehe Anhang D

Swissquote

Onlinebank mit Handelsplattform

Volumen/Monat

k. A.

Sitz

Schweiz

gegründet

2000

Die Swissquote Gruppe ist führend im Bereich der Finanzdienstleistungen und des Online-Trading in der Schweiz und wurde im Jahr 2000 gegründet. Neu findet sich im Angebot die Möglichkeit, mit den beliebtesten Kryptowährungen einfach zu handeln und diese zu transferieren. Einzahlungsgebühren entstehen bei einem Betrag unter USD 500 in Höhe von USD 10 mit der Begründung für niedrige Einlagen, Abhebungsgebühren kosten USD 10. Transaktionskosten in Höhe von 0.5 % beim Kauf von Bitcoins entstehen bei einem Betrag von USD 250'000.

Tabelle 4 – Transaktionskosten Swissquote

Transaktionshöhe (CHF)	Gebühren in %
5 – 10'000	1 %
10'001 – 50'000	0.75 %
50'001 – 500'000	0.5 %

Quelle: Swissquote, 2019

Basierend auf der Gebührenaufstellung wird abgeleitet, dass Swissquote eine Handelslimite von einer halben Million in CHF erlässt. Für den hier diskutierten Treasury Use Case ist dieser Betrag genügend hoch.

Bei der Überweisung von Bitcoin fallen bei Swissquote keine weiteren Gebühren an wie beispielsweise Netzwerkgebühren. Somit belaufen sich die Kosten eines Kaufs von USD 250'000 auf insgesamt USD 1'250, also 0.5 %.

4.3 Verkauf von Kryptowährungen in Euroländern

Im Euromarkt finden sich mehrere Bitcoin-Dienste, davon sind Kraken und Bitstamp diejenigen mit den grössten Volumina, dies sind jedoch reine Börsen. Bitwala ist eine der wenigen Alternativen, die aktuell das Börsengeschäft mit Bankenprodukten vereint und stark auf die Erfüllung europäischer Regulationen eingeht.

Bitwala

kombiniert Bankkonten mit Mastercard Debit und Bitcoin Wallet

<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
~ \$ 65 Mio.	Berlin	2014

Bitwala wurde im Jahr 2014 in Berlin gegründet und bietet eine der ersten Bitcoin-Debitkarten an, die auf den Markt kam. Als Debitkarte (von Mastercard) ermöglicht sie es den Nutzern, ihre Kryptowährung sofort in bar umzurechnen und abzuheben. Die Krypto-Karte wird sowohl für Einzelanwender als auch für Unternehmen angeboten und ist damit eine attraktive Alternative für Arbeitnehmende.

Tabelle 5 – Transaktionskosten Bitwala

30 Tage Handelsvolumen (USD)	Gebühren in %
< 20'000	0.25 %
< 100'000	0.24 %
< 200'000	0.22 %
< 400'000	0.20 %
< 600'000	0.15 %

Quelle: Bitwala, 2019

4.4 Verkauf von Kryptowährungen in den USA

In den Vereinigten Staaten existiert eine Vielzahl potenzieller Dienste, die Banken- und Bitcoinleistungen anbieten. Bekanntere darunter sind Coinbase, Coinbase Pro, Circle und Gemini. Gemini fokussiert sich stark auf institutionelle Anwenderinnen und Anwender, während die anderen Plattformen eher eine Rolle als „Hausbank“ für private und professionelle Kundschaft einnehmen.

Coinbase Pro

Kauf, Verkauf, Handel und Aufbewahrung von Kryptowährungen

<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
\$ 8'000 Mio.	San Francisco, USA	2012

Coinbase wurde 2012 ins Leben gerufen und ist ein Wallet für digitale Währungen sowie eine Plattform, auf der Händler und Kunden Geschäfte mit neuen digitalen Währungen wie Bitcoin,

Ethereum und Litecoin durchführen können. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien. Es ist die liquideste Kryptowährungsbörse und handelt insgesamt zwanzig Kryptowährungen und fünfzig Handelspaare, darunter auch BTC-USD im Umfang von ca. 50 % der eigenen monatlichen Handelsvolumina von 8 Mrd. USD.

Tabelle 6 – Transaktionskosten Coinbase Pro

30 Tage Handelsvolumen (USD)	Kaufgebühren	Verkaufgebühren
< 100k	0.25 %	0.15 %
100k-1 Mio.	0.20 %	0.10 %
1-10 Mio.	0.18 %	0.08 %
10-50 Mio.	0.15 %	0.05 %
50-100 Mio.	0.10 %	0.00 %
100-300 Mio.	0.08 %	0.00 %
300-500 Mio.	0.07 %	0.00 %
500 Mio.-1 Mrd.	0.06 %	0.00 %
> 1 Mrd.	0.05 %	0.00 %

Quelle: Coinbase Pro, 2019

4.5 Verkauf von Kryptowährungen in China und Hong Kong

Die grössten Dienste mussten aufgrund der chinesischen Restriktionen ihr Geschäft schliessen oder das Land verlassen. So ist beispielsweise die einst grösste Bitcoin-Börse Huobi nach Singapur umgezogen, BTCChina musste ihr Geschäft schliessen, OKCoin wurde zum Maltesischen OKEx und Binance hat das Geschäft in verschiedene Länder aufgeteilt, u.a. Singapur.

Seit China jeglichen Kryptounternehmen den Zugang zum traditionellen Finanzsystem entzogen hat, haben sich alternative Wege ergeben, wie Bitcoin zu lokaler Währung umgewandelt werden kann. So werden vermehrt Peer-to-peer-Plattformen wie localbitcoins.com verwendet, um Bitcoin an lokale Personen zu senden, die im Gegenzug chinesische Yuan via Alipay oder WePay transferieren.

Diese Optionen sind jedoch nicht valabel für periodische Umwandlungen und mit dem Risiko verbunden, dass der Staat solche Aktionen sanktioniert. Deshalb finden sich in China und Hong Kong keine Möglichkeiten für ein Krypto-Treasury durch Unternehmen.

4.6 Verkauf von Kryptowährungen im Vereinigten Königreich (UK)

CEX.IO
Britische Handelsplattform für Kryptowährungen mit lokaler Bankanbindung

<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
~ \$ 24 Mio.	London, England	2013

CEX.IO wurde im 2013 in London gegründet und ist eine Kryptowährungsbörse und ehemaliger Bitcoin-Cloud-Mining-Dienst. Als digitaler Online-Währungskonvertierungsdienst bietet CEX.IO den Handel mit Kryptowährung für Fiat-Geld wie USD, EUR, GBP und RUB.

Tabelle 7 – Transaktionskosten CEX.IO

30 Tage Handelsvolumen (BTC)	Kaufgebühren	Verkaufgebühren
< 30	0.25 %	0.16 %
> 30	0.23 %	0.15 %
≥ 50	0.21 %	0.13 %
> 100	0.20 %	0.12 %
≥ 200	0.18 %	0.10 %
> 1'000	0.15 %	0.08 %

Quelle: Cex.io, 2019

4.7 Verkauf von Kryptowährungen in Japan

bitFlyer
Grösster japanischer Kryptowährungshandelsdienst mit Angeboten für Institutionen

<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
~ \$ 290 Mio.	Tokyo, Japan	2014

bitFlyer ist Japans bekannteste Kryptobörse und bietet eine Vielzahl von Kryptowährungen für den Handel. Die Börse wurde im Januar 2014 gegründet und ihr Hauptsitz befindet sich in Tokio. Im Jahr 2016 erweiterte bitFlyer seine virtuellen Handelsdienstleistungen auf die USA und ermöglicht zurzeit den Bitcoin-Handel in Europa, Asien und USA. Zahlreiche Krypto-Token einschließlich ETH, BTC und LTC können gekauft und verkauft werden in den Währungen EUR, USD und JPY. Die Handelsgebühren liegen zwischen 0,1 % und 0,15 %. bitFlyer arbeitet in Japan für Auszahlungen in JPY mit der Mitsui Sumitomo Bank zusammen.

Tabelle 8 – Transaktionskosten bitFlyer

30 Tage Handelsvolumen (USD)	Gebühren in %
0 - 1'000'000	0.12 %
1'000'000 - 9'999'999	0.07 %
> 10'000'000	0.02 %

Quelle: bitFlyer, 2019

4.8 Verkauf von Kryptowährungen in Kanada

	Canadianbitcoins Führender Kryptowährungshandelsdienst in Kanada	
<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
k. A.	Ottawa	2017

Canadianbitcoins ist eine führende Kryptobörse in Kanada. Sie bietet sieben Kryptowährungen gegen Kanadische Dollar (CAD) und neben den üblichen Überweisungsmöglichkeiten auch Schalteröffnungszeiten an ihrem Hauptsitz in Ottawa an. Während viele Transaktionen gegen eine Gebühr getätigt werden können, sind Auszahlungen von BTC in CAD auf ein kanadisches Bankkonto gratis.

4.9 Verkauf von Kryptowährungen in Singapur

	binance Singapore Grösster asiatischer Kryptowährungshandelsdienst mit Angeboten für Institutionen	
<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
k. A.	Singapur	2019

Binance ist Asiens bekannteste Kryptobörse und bietet eine Vielzahl von Kryptowährungen für den Handel an. Ursprünglich aus Hong Kong musste die Börse aufgrund der restriktiven Auflagen in China und Hong Kong nach Singapur umziehen (siehe Kapitel 4.5). Für alle Transaktionen existiert eine generelle Rate von 0.6 %.

4.10 Verkauf von Kryptowährungen in Südkorea

	Korbit Grösster koreanischer Kryptowährungshandelsdienst		
	<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
	k. A.	Seoul	2013

Korbit ist die grösste Kryptobörse Koreas und bietet eine Vielzahl von Kryptowährungen für den Handel. Die Börse wurde 2013 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Seoul. Für alle Transaktionen existiert eine generelle Rate von 0.2 %.

4.11 Verkauf von Kryptowährungen in Polen

	bitclude Grösster polnischer Kryptowährungshandelsdienst		
	<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
	k. A.	Poznan	2017

bitclude ist eine bekannte Kryptobörse in Polen und bietet eine Vielzahl von Kryptowährungen sowie verschiedene Fiat-Währungen inkl. PLN (Zloty) für den Handel an. Die Börse wurde 2017 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Poznan. Für alle Transaktionen existiert eine generelle Rate von 0.2 %.

4.12 Verkauf von Kryptowährungen in Schweden

	BTCX Ältester Schwedischer Kryptowährungshandelsdienst		
	<i>Volumen/Monat</i>	<i>Sitz</i>	<i>gegründet</i>
	k. A.	Stockholm	2012

BTCX ist die älteste Kryptobörse in Schweden und bietet nur Bitcoin und Ethereum zum Umtausch gegen Schwedische Kronen (SEK) an. Die Börse wurde 2012 gegründet, ihr Hauptsitz

befindet sich in Stockholm. Es wird eine kleine Arbitrage erhoben, allerdings publiziert BTCX keine genauen Angaben zur Höhe oder zum Gebührenschema.

5. Auflagen

In der überwiegenden Mehrheit der Länder existieren Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinien beinhalten universelle Grundsätze, die in den jeweiligen Jurisdiktionen eingehalten werden und auf das 1989 gegründete, internationale Gremium „Financial Action Task Force (FATF)“ zurückgehen. Unter Teilnahme von ursprünglich 37 Staaten (u.a. auch Schweiz und die USA), der EU und des Gulf Cooperation Council (GCC) sind diese Richtlinien auf Länder- und teilweise auf Unionsebene in die Gesetze eingearbeitet. Diese Richtlinien gliedern sich meistens in die folgenden Teilgebiete (Deutsche Bank AG, 2019):

- Anti Money Laundering (AML): Bekämpfung von Geldwäsche
- Anti Financial Crime (AFC): Bekämpfung von Finanzdelikten
- Anti-Bribery and Corruption: Bekämpfung von Korruption und Bestechung
- Anti Fraud: Bekämpfung von Betrug
- Counter Terrorism Financing (CTF): Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung

Die FATF-Regeln richten sich an Finanzintermediäre und Handelsunternehmen, zu deren Einhaltung sie über ihre Tätigkeitsländer verpflichtet sind.

In der Schweiz beispielsweise ist das Geldwäschereigesetz in Kraft und somit im Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geregelt (Admin.ch, 2019). In den USA hingegen sind diese Richtlinien im Patriot Act niedergeschrieben und stehen somit direkt mit der Terrorbekämpfung im Zusammenhang (The Senate of the United States, 2001). Für Bitcoin hat die FATF noch keine Regelungen bestimmt, ist jedoch im Prozess, Regeln zu definieren (LHP Rechtsanwälte, 2018).

6. Prozess

Die Einführung des in dieser konzeptionellen Studie beschriebenen Krypto-Treasury, in welchem ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen regelmässig Bitcoins in die Zweigniederlassungen im Ausland sendet, fordert die Implementierung eines geeigneten und sicheren Prozesses.

Dadurch, dass das Unternehmen und die Niederlassungen die Bitcoins jeweils über ihre Hausbanken oder Börsen verwalten, entfällt jedoch der Bedarf, die privaten Schlüssel (Eigentumsnachweis) selbst zu verwalten, stattdessen werden diese von den Banken verwaltet. Das vereinfacht den Prozess aus Sicht des Unternehmens, denn die Verwaltung von Schlüsseln öffnet ansonsten Sicherheitslücken und würde neben der Einführung von Hardware-Wallets und Partially Signed Bitcoin Transactions (PSBT) auch äusserst ausgeklügelte Audit-Prozesse erfordern. Im Fall der extern verwalteten Schlüssel verbleibt nur noch die Automatisierung des Bitcoin-Kaufprozesses, des Versands der Bitcoins an die Adressen der Zweigniederlassungen und danach die automatisierte Umwandlung in die jeweilige lokale Währung.

Die hier untersuchten Krypto-Dienste bieten umfassende Schnittstellen an, mit denen sich genau solche Transaktionen automatisieren lassen. Dadurch lässt sich ein zentraler Prozess durch den Hauptsitz entwickeln, der mit der Schnittstelle der lokalen, aber auch mit denen jeder Bank der Zweigniederlassungen verbunden ist. Über diese Schnittstellen würden sich periodische Käufe, Überweisungen sowie Verkäufe in die lokalen Währungen einrichten lassen. Mit einer zusätzlichen Schnittstelle in das Finanzbuchhaltungssystem würden sich die richtigen Zeitpunkte und Beträge ebenfalls automatisiert ermitteln lassen, z. B. mit der Lösung des Blockchain-Startups Adjoint (Finextra, 2019; Forbes, 2019).

Obwohl ein solches Krypto-Treasury auch komplett manuell ausgeführt werden könnte, ist aus mehreren Gründen der automatisierte Prozess – wie er z. B. bei Adjoint möglich ist – anzustreben. Zum einen, weil ein einmalig automatisierter und getesteter Prozess keine Fehler durch menschliches Versagen erlaubt, und zum anderen, weil dadurch das betrügerische Entwenden von Bitcoins durch Mitarbeiter vermieden wird.

Des Weiteren sorgt ein automatischer Prozess dafür, dass alle Schritte möglichst zeitnah ausgeführt werden. Dies wäre wichtig, um der Volatilität von Kryptowährungen wie Bitcoin durch eine möglichst kurze Haltezeit entgegenzusteuern. Mit der Einführung neuer Technologien wie dem Lightning Netzwerk oder der Liquid Sidechain würden sich Transferzeiten tatsächlich auf einige Sekunden oder Minuten reduzieren lassen. Leider sind diese bereits existierenden Technologien noch nicht weit verbreitet (Stand Ende 2019), so steht momentan die generell

akzeptierte Wartezeit von Bitcoin-Transfers bei etwas weniger als einer Stunde. Dies entspricht der Bestätigungszeit von sechs Blöcken (NZZ, 2019).

Zur Volatilität von Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoin im Speziellen sind folgende Hinweise von Bedeutung:

- Auch wenn in diesem konzeptionellen Paper die Machbarkeit nachgewiesen wird, eröffnen sich viele weitere praktische Fragestellungen. Die Umgehung oder Eingrenzung der Volatilität ist hierbei sicher einer der interessantesten und praxisrelevantesten Aspekte (siehe auch Kapitel 7.3).
- Wie Isah & Raheem (2019), Kang, McIver und Hernandez (2019a) sowie Kang, Yoon und Bekiros (2019b) ausgeführt haben, kommt Kryptowährungen ein gewisser Diversifikationsaspekt zu, und zwar sowohl in Bezug auf das von relevanten Nationalbanken praktizierte „Quantitative Easing“ wie auch als sich neu etablierender Gold-Standard und als Hedging-Vehikel.

7. Fazit, resultierender Untersuchungsbedarf

Zusammengefasst ist landesübergreifendes Treasury mit Bitcoin für die untersuchten Länder möglich und verspricht wirtschaftlich zu sein. Das Einhalten der legalen Auflagen in den Ländern dürfte kein Problem mit sich bringen, da es sich um bereits bestehende Auflagen wie Anti Money Laundering (AML) und Know Your Customer (KYC) handelt. Auch können Kryptowährungen auditiert werden. Einzige Ausnahme sind China und Hong Kong, dessen gesetzliche Grundlage Kryptowährungen nicht zulässt. Der eingangs angenommene Treasury Use Case für ein exportorientiertes Schweizer Unternehmen verspricht, wirtschaftlich betrieben werden zu können.

7.1 Resultierender Untersuchungsbedarf 1:

Um diese konzeptionelle Studie bezüglich der Wirtschaftlichkeit eines Krypto- gegenüber einem traditionellen Treasury verifizieren zu können, ist ein Pilot notwendig. In jedem einzelnen der untersuchten Länder sollten die o.g. Aussagen mit Testüberweisungen validiert und die Wirtschaftlichkeit in der Praxis nachgewiesen werden.

7.2 Resultierender Untersuchungsbedarf 2:

Alternative Kryptowährungen wie Ethereum (ETH) oder Litecoin (LTC) verursachen aufgrund geringer Nachfrage tiefere Transaktionskosten und haben oft kürzere Bestätigungszeiten. Alle hier evaluierten Dienste bieten neben Bitcoin auch den Kauf und Verkauf von Ethereum an, die meisten auch von Litecoin. Diese zwei Währungen sind somit Alternativen zu Bitcoin. Abzuklären wäre, ob die Marktliquidität dieser alternativen Währungen für grössere Käufe und Verkäufe ausreicht.

7.3 Resultierender Untersuchungsbedarf 3:

Historische Auswertung der Volatilität und Liquidität von Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Litecoin (LTC). Wie kurz muss der Zeitraum der Treasury-Transaktion sein, damit die Volatilität nicht mehr als z. B. 0.2 % beträgt?

7.4 Resultierender Untersuchungsbedarf 4:

Mit der Einführung des Krypto-Treasury geht auch eine Anpassung des Treasury-Prozesses einher. Dabei empfiehlt es sich, ein automatisiertes System über APIs (Application Processing Interface) einzusetzen, das die Konvertierung sofort auslöst und damit die Haltezeit der Kryptowährung möglichst kurz hält. Es soll ermittelt werden, wie lange eine solche Transaktion insgesamt dauert und die resultierende Haltezeit der Kryptowährung ist.

Quellenverzeichnis

Admin.ch (2019). *Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung*. Abgerufen am 21. Juni 2019, von <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970427/index.html>

Banks (2018). *How to Convert Bitcoin to Cash*. Abgerufen am 6. Juli 2019, von <https://www.banks.com/articles/cryptocurrency/convert-bitcoin-cash/?show=false>

bitFlyer (2019). *Commission*. Abgerufen am 5. Juli 2019, von <https://bitflyer.com/en-jp/Commission>

Bitwala (2019). *Pricing*. Abgerufen am 5. Juli 2019, von <https://www.bitwala.com/pricing/>

Bloomberg (2013). *China Bans Financial Companies From Bitcoin Transactions*. Abgerufen am 21. Juni 2019, von <https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-12-05/china-s-pboc-bans-financial-companies-from-bitcoin-transactions>

Breakermag (2018). *Bitcoin Is Perfect for Cross Border Payments (Except for One Big Problem)*. Abgerufen am 6. Juli 2019, von <https://breakermag.com/bitcoin-is-perfect-for-cross-border-payments-except-for-one-big-problem/>

Casper, C. (2018). *Bitcoin and Cryptocurrency Laws in Canada – A Comprehensive Guide*. Abgerufen am 11. Juli 2019, von <https://coiniq.com/bitcoin-and-cryptocurrency-laws-in-canada/>

Cex.io (2019). *Trade*. Abgerufen am 5. Juli 2019, von <https://cex.io/fee-schedule#/tab/trade>

Coinbase Pro (2019). *Fee Structure*. Abgerufen am 26. Juni 2019, von <https://pro.coinbase.com/fees>

Coindesk (2019). *Calculator*. Abgerufen am 8. Juli 2019, von <https://www.coindesk.com/calculator>

CoinMarketCap (2019). *Bitcoin*. Abgerufen am 7. Juli 2019, von <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/>

Cointelegraph (2019). *Big four auditing firm pwc releases cryptocurrency auditing software*. Abgerufen am 4. Juli 2019, von <https://cointelegraph.com/news/big-four-auditing-firm-pwc-releases-cryptocurrency-auditing-software>

Deloitte (2018). *Corporate Governance Forum, Ausgabe 5: „Blockchain im Audit - alles anders?“*. Abgerufen am 10. November 2019, von https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/governance-risk-compliance/DELOITTE_CGF_2018_Blockchain_web.pdf

Deutsche Bank AG (2019). *Excerpt of globally applicable Anti-Money Laundering and Anti-Financial Crime Standard*. Abgerufen am 1. Juli 2019, von <https://www.db.com/company/de/media/Excerpt-of-globally-applicable-Anti-Money-Laundering-and-Anti-Financial-Crime-Standard.pdf>

Egorova, N., Mukhomorova, I., & Mosalev, A. (2019). *Digital Currency in the Development of Payment Systems on the Bitcoin Platform*. Springer International Publishing, Cham, Switzerland.

Eidgenössische Zollverwaltung EZV (2018). *Schweizer Aussenhandel 2017*. Bern, Schweiz.

EU (2018). *Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates*. Abgerufen am 19. Juni 2019, von <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN>

Europäische Kommission (2016). *Case Law – Issues arising from recent judgements of The Court of Justice of the European Union*. Abgerufen am 19. Juni 2019, von <https://circabc.europa.eu/sd/a/add54a49-9991-45ae-aac5-1e260b136c9e/892%20-%20CJEU%20Case%20C-264-14%20Hedqvist%20-%20Bitcoin.pdf>

Finextra (2019). *Blockchain Smart Treasury: game-changer for treasurers*. Abgerufen am 10. September 2019, von <https://www.finextra.com/blogposting/16694/blockchain-smart-treasury-game-changer-for-treasurers>

FINMA (2018). *Wegleitung für Unterstellungsfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICOs)*. Bern, Schweiz.

FINMA (2019). *Factsheet Virtual Currencies*. Bern, Schweiz.

Forbes (2018). *Ohio becomes the first state to allow taxpayers to pay tax bills using cryptocurrency*. Abgerufen am 26. Juni 2019, von <https://www.forbes.com/sites/kellyphillips/2018/11/26/ohio-becomes-the-first-state-to-allow-taxpayers-to-pay-tax-bills-using-cryptocurrency/#58f51cd46b04>

Forbes (2019). *Allianz in advanced stages of accepting crypto for payment*. Abgerufen am 10. September 2019, von <https://www.forbes.com/sites/benjaminpirus/2019/08/08/allianz-among-the-latest-entrants-into-token-based-payment-space-development/#6a69823c5c5e>

Gabler (2018a). *Gabler Wirtschaftslexikon, Begriff „Treasury“*, Autor Dr. Matthias J. Rapp. Abgerufen am 10. November 2019, von wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/treasury-52686/version-275804

Gabler (2018b). *Gabler Wirtschaftslexikon, Begriff „Kryptowährung“*, Autor Prof. Dr. Oliver Bendel. Abgerufen am 10. November 2019, von wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kryptowaehrung-54160/version-277214

- Isah, K., & Raheem, I. (2019). *The hidden predictive power of cryptocurrencies and QE : Evidence from US stock market*. *Physica A – Statistical Mechanics and its Applications*.
- Kang, SH, McIver, R., & Hernandez, J. (2019a). Co-movements between Bitcoin and Gold: A wavelet coherence analysis. *Physica A – Statistical Mechanics and its Applications*.
- Kang, SH, Yoon, SM, & Bekiros, S. (2019b). Bitcoin as Hedge or Safe Haven: Evidence from Stock, Currency, Bond and Derivatives Markets. *Computational Economics*.
- Kanton Zürich (2018). *Steuerliche Behandlung von Kryptowährungen (Bitcoin etc.)*. Abgerufen am 1. Juli 2019, von https://www.steuern.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/aktuell/mitteilungen/amtsmitteilungen_2018/kryptowaehrungen.html
- Kim, T. (2015). *The Predecessors of Bitcoin and Their Implications for the Prospect of Virtual Currencies*. Public Library of Science, San Francisco, USA.
- LHP Rechtsanwälte (2018). *Kryptowährungen: Bitcoin und Geldwäsche*. Abgerufen am 1. Juli 2019, von <https://www.lhp-rechtsanwaelte.de/themen/steuerhinterziehung/kryptowaehrungen-bitcoin-und-geldwaesche/>
- Library of Congress (2016). *Japan: Bitcoin to be regulated*. Abgerufen am 19. Juni 2019, von <https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japan-bitcoin-to-be-regulated/>
- Library of Congress (2018a). *Cryptocurrency Regulation of Cryptocurrency Around the World*. Abgerufen am 2. Juli 2019, von <https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf>
- Library of Congress (2018b). *Regulation of Cryptocurrency: China*. Abgerufen am 19. Juni 2019, von <https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/china.php>

Li, L., Liu, J., Chang, X., Liu, T., & Liu, J. (2020). Toward conditionally anonymous Bitcoin transactions: A lightweight-script approach. *Information Sciences*.

MME Legal, Tax, Compliance (2019). *Wie müssen Bitcoins deklariert werden? Leitfaden zur Besteuerung von Bitcoins und anderen digitalen Informationseinheiten («Tokens») in der Schweiz*. Abgerufen am 4. Juli 2019, von https://www.mme.ch/de/magazin/wie_muessen_bitcoins_deklariert_werden/

Nakamoto, S. (2008). *A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Abgerufen am 10. November 2019, von <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

NZZ – Neue Zürcher Zeitung (2019). *Bitcoin Kryptowährungen im Überblick - Die Aspekte im Detail*. Abgerufen am 10. November 2019, von <https://www.nzz.ch/finanzen/bitcoin-kryptowaehrungen-im-ueberblick-ld.1336477>

Parliament of Canada (2014). *Bill C-31*. Abgerufen am 26. Juni 2019, von <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/41-2/bill/C-31/royal-assent>

Partz, H. (2018). *Polish Financial Authority Says Crypto Trading Is Legal in Wake of Anti-Crypto Campaign*. Abgerufen am 11. Juli 2019, von <https://cointelegraph.com/news/polish-financial-authority-says-crypto-trading-is-legal-in-wake-of-anti-crypto-campaign>

Paulus, S. (2018). *Wie ein Treasury aufgebaut sein sollte*. Abgerufen am 10. November 2019, von <https://www.dertreasurer.de/news/persoendlich-personal/wie-ein-treasury-aufgebaut-sein-sollte-62791/>

Rizzo, P. (2014). *HMRC has now published an official brief, outlining its position on the tax treatment of income derived from bitcoin-related activities*. Abgerufen am 11. Juli 2019, von <https://www.coindesk.com/top-uk-tax-agency-eliminate-20-levy-bitcoin-trading>

Reuters (2016). *Bitcoin is money, U.S. judge says in case tied to JPMorgan hack*. Abgerufen am 24. Juni 2019, von <https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin-idUSKCN11P2DE>

Suberg, W. (2019). *South Korea Government Approves Seven out of 21 Cryptocurrency Exchanges' Security Policy*. Abgerufen am 11. Juli 2019, von <https://cointelegraph.com/news/south-korea-government-approves-seven-out-of-21-cryptocurrency-exchanges-security-policy>

Swiss Holdings (2019). *Bundesgesetz zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register: Vernehmlassungsantwort von SwissHoldings, dem Verband der Industrie-und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz*. Abgerufen am 10.11.2019, von https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2019/07/Swiss-Holdings-Vernehmlassung-Blockchain_final.pdf

Swissquote (2019). *Cryptocurrency-trading*. Abgerufen am 4. Juli 2019, von <https://de.swissquote.com/online-trading/markets-and-products/products/cryptocurrency-trading>

Techinasia (2013). *Singapore government decides not to interfere with Bitcoin*. Abgerufen am 17. Juni 2019, von <https://www.techinasia.com/singapore-government-decides-interfere-bitcoin>

The Finanser (2013). *The challenge of being a bitcoin trader*. Abgerufen am 18. Juni 2019, von <https://thefinanser.com/2013/11/the-challenge-of-being-a-bitcoin-trader.html/>

The Senate of the United States (2001). *Patriot Act*. Abgerufen am 2. Juli 2019, von <https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/hr3162.pdf>

Tschorch, F, & Scheuermann, B. (2016). *Bitcoin and Beyond: A Technical Survey on Decentralized Digital Currencies*. IEEE Communications Survey and Tutorials.

Anhang A: Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AFC	Anti Financial Crime: Bekämpfung von Finanzdelikten
AML	Anti-Money Laundering: Bekämpfung von Geldwäsche
API	Application Processing Interface: Schnittstelle zum Austausch von Transaktionsdaten
BTC	Bitcoin, Kryptowährung
CAD	Kanadischer Dollar
CHF	Schweizer Franken
CTF	Counter Terrorism Financing: Bekämpfung von Terrorismus-Finanzierung
ETH	Ethereum, Kryptowährung
EUR	Euro
EZV	Eidgenössische Zollverwaltung, Schweiz
FATF	Financial Action Task Force: Internationale Organisation für finanzielle Richtlinien, mit insgesamt 37 Mitgliedsstaaten, der EU und des Gulf Cooperation Councils.
FINMA	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, Schweiz
FOREX	Foreign Exchange: Handel mit Fremdwährungen
GBP	UK Pfund Sterling
ICO	Initial Coin Offering: Erstmaliger Verkauf einer Kryptowährung
JPY	Japanischer Yen
k	„Kilo“, also eine 1'000er Einheit, z. B. 100k = 100'000
k. A.	Keine Angaben
KYC	Know-Your-Customer: Auflagen zur Transparenz und Detaillierungsgrad von Kunden, und deren Daten
LTC	Lite Coin, Kryptowährung
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
RUB	Russischer Rubel
SEK	Schwedische Krone
USD	US Dollar

Anhang B: Interviewtranskript, Head Corporate Treasury

Interviewpartner	Head Corporate Treasury, Schweizer Industrieunternehmen
Interviewer	Dr. Vicente F. Raurich
Datum	5. Juni 2019, 14:00 – 14:45 Uhr

- 1 Transaktionsgebühr beträgt 5.- CHF pro Transaktion.
- 2 Der Umrechnungskurs ist zentral für das Corporate Accounting. Bei grossen Firmen
3 ist der „Spread“ (Unterschied zwischen Geld- und Briefkursen) nahezu Null, insbe-
4 sondere für die Standardwährungen EUR, USD etc. ...
- 5 Exotische Währungen haben (immer aus Sicht eines grossen Konzerns) einen bis zu
6 zwei bis dreifachen „Spread“. Hierfür verwaltet das Unternehmen (in Bezug auf die
7 FOREX-Zahlungsläufe) ein Netzwerk aus ca. zehn Banken, die für anstehende
8 Transaktionen angefragt werden. Es findet ein Online-Bietverfahren statt und es
9 wird der Dienst mit den günstigsten Konditionen ausgewählt.
- 10 Ein eigenes (in-house) Treasury lohnt sich ab einer Unternehmensgrösse von ca.
11 > 500 Mio. CHF Umsatz (natürlich mit erheblichem internationalem Umsatzanteil).
12 Unternehmen, die kleiner sind als 500 Mio. CHF Umsatz, lagern das Treasury an ihre
13 Hausbank aus und haben weniger attraktive Wechselkurse und Konditionen.
14 Transaktionsdauer Europa/IBAN: ein Arbeitstag. Längste Transaktionsdauer z. B. in
15 Afrika, dort dauert es bis zu zwei Arbeitstage.
- 16 Empfohlen sind Zahlungsläufe alle 2 Wochen für die eigenen Vertriebsniederlassun-
17 gen, also ca. 26 Mal pro Jahr. Damit ist der Durchschnittskurs, übers Jahr gemittelt,
18 näher bei den jeweiligen effektiven Marktdurchschnittskursen.

Anhang C: Analyisierte Krypto-Dienste

Land	Relevant?	Name	BTC	ETH	Banklizenz	APIs
Schweiz	Y	Swissquote	Y	Y	Y	Y
Schweiz	Y	Bitcoin Suisse	Y	Y	Y	Y
EU	Y	Bitwala	Y	Y	Y	N
EU	N	Bistamp	Y	Y	N	Y
EU	N	Kraken	Y	Y	N	Y
USA	Y	Coinbase	Y	Y	Y	Y
USA	Y	Coinbase Pro	Y	Y	Y	Y
USA	Y	Xapo	Y	Y	Y	Y
USA	Y	Gemini	Y	Y	Y	Y
USA	N	BRD	Y	Y	N	Y
UK	Y	Uphold	Y	Y	Y	Y
UK	Y	CEX.IO	Y	Y	N	Y
Japan	Y	bitFlyer	Y	Y	Y	Y
Japan	Y	SBIVC	Y	Y	Y	Y
Singapur	N	TenX	Y	Y	N	Y
Singapur	Y	Binance	Y	Y	Y	Y
Singapur	Y	Coinhako	Y	Y	Y	Y
Singapur	N	Xfers	N	N	Y	Y
Kanada	Y	Canadianbitcoins	Y	Y	N	N
Kanada	Y	Bull Bitcoin	Y	Y	N	N
Kanada	N	Shakepay	Y	Y	Y	N
Südkorea	Y	Korbit	Y	Y	Y	Y
Polen	Y	Bitclude	Y	Y	Y	Y
Polen	N	Coinquesta	Y	Y	N	N
Schweden	Y	BTCX	Y	Y	Y	Y

Anhang D: Beispiele herkömmlicher „Spreads“ im Devisenhandel

Kurse für 1 Schweizer Franken (CHF), vom 7. Juni 2019

Unit	Code	Währung	Kauf	Uhrzeit	Verkauf	Uhrzeit	„Spread“ in %
1	EUR	Euro	1.1049	10:01:55	1.1385	10:03:45	3.00 %
1	USD	US Dollars	0.9811	10:01:54	1.0109	10:03:46	2.99 %
1	CNY	China Renminbi Yuan	6.6715	k. A.	6.8741	k. A.	2.99 %
1	GBP	Pounds Sterling	1.2467	10:01:55	1.2846	10:03:46	2.99 %
100	JPY	Yen	0.9046	10:01:54	0.9321	10:03:46	2.99 %
1	EUR	Euro	1.1049	10:01:54	1.1385	10:03:45	3.00 %
100	CZK	Czech Crowns	4.2806	10:01:55	4.4726	10:03:46	4.39 %
100	DKK	Danish Crowns	14.6978	10:01:55	15.3571	10:03:45	4.39 %
1	GBP	Pounds Sterling	1.2467	10:01:55	1.2846	10:03:46	2.99 %
100	HRK	Kuna	14.5493	10:01:55	15.7554	10:03:46	7.96 %
100	HUF	Hungary-Forint	0.3419	10:01:55	0.3572	10:03:46	4.38 %
100	MAD	Maroc-Dirham	10.1018	10:01:55	10.5549	10:03:46	4.39 %
100	NOK	Norwegian Crowns	11.2728	10:01:54	11.6153	10:03:46	2.99 %
100	PLN	Poland Zloty New	25.6782	10:01:55	26.8299	10:03:46	4.39 %
100	RON	Rumania-Lei	22.8613	10:01:55	24.7566	10:03:46	7.96 %
100	SEK	Swedish Crowns	10.3786	10:01:55	10.6939	10:03:46	2.99 %
1	TND	Tunesian Dinars	0.3228	10:01:55	0.3496	10:03:46	7.97 %
1	TRY	New Turkish Lire	0.166	10:01:55	0.1734	10:03:46	4.36 %
1	ZAR	South Africa Rand	0.0644	10:01:55	0.0673	10:03:46	4.40 %
100	RUB	Russia Rubel	1.4731	10:01:55	1.5952	10:03:46	7.96 %
1	USD	US Dollars	0.9811	10:01:55	1.0109	10:03:46	2.99 %
1	CAD	Canadian Dollars	0.735	10:01:55	0.7573	10:03:46	2.99 %
100	MXN	Mexican Peso	4.9285	10:01:55	5.1496	10:03:46	4.39 %
1	AED	UAE Dirhams	0.2654	10:01:55	0.2773	10:03:46	4.39 %
1	AUD	Australian Dollars	0.6841	10:01:55	0.7049	10:03:46	2.99 %
1	BHD	Bahrain Dinars	2.5851	10:01:55	2.701	10:03:46	4.39 %
1	HKD	Hongkong Dollars	0.1243	10:01:54	0.1299	10:03:46	4.41 %
1	ILS	New Sheqel	0.2706	10:01:55	0.2828	10:03:46	4.41 %
1	INR	Indian Rupees	0.0138	10:01:54	0.0149	10:03:46	7.67 %
100	JPY	Japanese Yen	0.9046	10:01:55	0.9321	10:03:46	2.99 %
1	KWD	Kuwait Dinars	3.2028	10:01:55	3.3464	10:03:46	4.39 %
1	NZD	New Zealand \$	0.6495	10:01:55	0.6693	10:03:46	3.00 %
1	OMR	Oman-Riyal	2.5313	10:01:55	2.6449	10:03:46	4.39 %
100	PHP	Philippines Pesos	1.8406	10:01:55	1.9932	10:03:46	7.96 %
1	SAR	Saudi Riyals	0.2599	10:01:55	0.2715	10:03:46	4.37 %
1	SGD	Singapore Dollars	0.7131	10:01:55	0.7451	10:03:46	4.39 %
100	THB	Thailand-Baht	3.1061	10:01:55	3.2455	10:03:46	4.39 %
1	TRY	New Turkish Lire	0.166	10:01:55	0.1734	10:03:46	4.36 %